

VALOAREA ISTORICO-LITERARĂ A LETOPISETELOR ȚĂRII
MOLDOVEI

Tatiana GHEICEANU,
Biblioteca Națională
a Republicii Moldova

Rezumat: Mare istoric și literat, om politic de stat cu vederi înaintate, orator și diplomat, Mihail Kogălniceanu (1817-1891) a fost un înflăcărat promotor de cultură și literatură, de propășire în multe domenii ale spiritului, vibrând pentru patria sa și națiunea română. În studiul de față, autoarea pune în lumină unul din cele mai însemnate evenimente în activitatea editorială a lui M. Kogălniceanu, și anume publicarea primei ediții de cronici vechi după cele mai autentice manuscrise, intitulate „Letopisețele Țării Moldovei”, în 3 volume masive, fiind, de altfel, și ultimele cărți tipărite în Tipografia „Cantora Foaiei Sătești”.

Valorificarea cronicilor, scoaterea lor din negura uitării, a pus temelie istoriei naționale. Ele au devenit o sursă științifică, din care și trag seva arta și literatura autentică, au produs o adevărată revoluție în istoriografia Moldovei.

Cuvinte-cheie: Mihail Kogălniceanu, Letopisețele Moldovei, cronici vechi, Țara Moldovei, Cantora Foaiei Sătești.

Abstract: Great historian and writer, statesman and politician with progressive views, orator and diplomat, Mihail Kogălniceanu (1817-1891) was an ardent promoter of culture and literature, prospering in many intellectual areas, devoting himself to his country and Romanian nation. In the current study the author highlights one of the most important events in the publishing activity of M. Kogălniceanu - the publication of the first edition of old chronicles from the authentic manuscripts, entitled “The Chroniclers of the Moldavian Land” in 3 massive volumes, being also the last books printed in the “Cantora Foaiei Sătești” printing house.

Valorization of these chronicles, their removal from the mist of oblivion built the foundation of national history, as they became a scientific source from which convincing art and literature grew. They produced a real revolution in the historiography of Moldova.

Keywords: Mihail Kogălniceanu, Chroniclers of the Moldavian Land, old chronicles, The Moldavian Country, Cantora Foaiei Sătești.

Mihail Kogălniceanu a trăit într-o vreme când toate erau de refăcut, aproape de creat din nou, și în literatură, și în organizarea social-politică.

Despre originea sa Kogălniceanu scria în prefața la *Letopisețele Moldaviei și Valahiei* (vol. I, București, 1872): „muma mea a fost Catinca, născută Stavilă, familie românească din Basarabia; de pe tată și de pe mamă, din moși și strămoși, mă fălesc, dară, că sunt român moldovan și cu mân-

drie recunosc că familia mea nu a căutat niciodată originea sa în țări și neamuri străine”.

Personalitate proeminentă a istoriei moderne a României, „literator distins, istoric fruntaș, mare orator și încă mai mare om de stat”, după cum avea să menționeze Alexandru D. Xenopol [1, p. 229].

Mihail Kogălniceanu se situează în fruntea celor mai talentați reprezentanți ai generației pașoptiste, ce a contribuit activ la unirea Principatelor Române, dar și la Revoluția de la 1848. A marcat cultural și politic istoria României, activitatea sa întinzându-se pe aproape întregul secol al XIX-lea. Andrei Oțetea afirma: „Luptător indefectibil pentru democratizarea țării, Kogălniceanu a pus pecetea geniului său pe toate actele mari care au întemeiat România modernă. Kogălniceanu lupta pentru ca românii să aibă o limbă și o literatură comună pentru toți” [6, p. 22].

O etapă esențială a vieții sale a fost cea

de editor. Cel mai însemnat eveniment în activitatea editorială a lui Mihail Kogălniceanu îl constituie pregătirea și imprimarea primei ediții de cronici vechi după manuscrisele cele mai autentice, intitulate *Letopisețele Țării Moldovei*, în 3 volume masive, fiind, de altfel, și ultimele cărți tipărite în Tipografia „Cantora Foaiei Sătești”. Privind însemnătatea editării *Letopisețelor*, însuși M. Kogălniceanu scria: „Istoria noastră este în tradițiile poporului, în motivele numărate ce împetrițeauă întinsele câmpii, în mănăstirile ce cuvioșii și vitejii noștri domni au zidit, în aducerea aminte a biruințelor câștigate, în hrisoave și în urice și, în sfârșit, în cronicile Greceștilor, Popeștilor, Urecheștilor, Costineștilor și altor bărbați”. Alexandru Piru avea să menționeze că prin publicarea vechilor cronici, Kogălniceanu „a îndemnat la acțiunea de culegere a producțiilor populare și la inițierea unei literaturi în spiritul și limba folclorului românesc”. [5, p.74]

Istoriografia *Letopisețului de când s-a început Țara Moldovei* pornește din zilele domnitorului Ștefan cel Mare (1457-1504), la curtea căruia a și fost alcătuită cronică. Este prima scriere românească laică în limba slavonă, descoperită într-o bibliotecă particulară de către slavistul român Ioan Bogdan și este cea dintâi lucrare originală a literaturii noastre istorice. Textul *Letopisețului Moldovei* nu s-a păstrat în forma originală, ci în copii și prelucrări ulterioare, dintre care cea mai apropiată este *Letopisețul de când s-a început, cu voia lui Dumnezeu, Țara Moldovei*, descoperit la Tulcea într-un manuscris din sec. al XVI-lea, original din Moldova, și publicat, cu studiu de traducere, de Ioan Bogdan în *Cronice inedite atingătoare de istoria românilor*.

O altă variantă păstrată, și anume *Povestirea pe scurt despre domnii Moldovei*, cunoscută și ca *Letopisețul de la Putna*, redactată la mănăstirea Putna, se păstrează în două copii slavone din sec. al XVI-lea și într-o traducere românească, efectuată de Vartolomei Măzăreanu în 1770. În epoca veche au circulat și alte copii și prelucrări

ale *Letopisețului Moldovei*, dintre care unele au fost folosite de primul cronicar al Moldovei ce a scris în limba română, Grigore Ureche [3, p. 27].

„Dacă vreodinioară studiul istoriei a fost trebuit, aceasta este în epoca noastră, în acest timp de haos, când și oamenii publici, și oamenii privați, bătrâni și tineri, ne-am văzut individualitățile sfâșiate și iluziile ce ni erau mai plăcute, șterse. Într-un asemenea timp, limanul de mântuire, altarul de răzimat pentru noi este studiul istoriei, **singurul oracol care ne mai poate spune viitorul**” [2, p. 149].

Editarea *Letopisețelor* a început în 1845 cu volumul 2, dar ea merse încet, mai întâi din pricina deștăării lui Kogălniceanu în acel an, apoi din pricina tulburărilor, a revoluțiunii și a greutăților materiale cu care avusese de luptat autorul, urmat de volumul 3, în 1846, ca abia în 1852 să se editeze volumul 1. Cu ediția volumului 3, activitatea editorială a lui Kogălniceanu se întrerupe, el întreprinzând călătorii în Franța și Spania. Reîntors peste un an în patrie (1847), inițiază colaborarea tipografică cu Gheorghe Asachi. Dovadă este anunțul de pe versoul filei de titlu fals: „Textul tomului I este tipărit la Cantora Foiei și Institutul Albinei Românești, acum întrunite. Prefața și Apendicele la Tipografia Buciumului Român”. Deci, acest volum anunță despre intrarea tipografiei lui Kogălniceanu în posesia lui Gheorghe Asachi și despre existența unei tipografii particulare. E vorba de tipografia „Buciumul român” înființată în 1850 de Theodor Codrescu, Dimitrie Gusti, Gheorghe Seulescu, Theodor Stamate și rămasă mai apoi în proprietatea lui Theodor Codrescu.

Cele 3 volume (exemplarele cărora se păstrează în colecțiile de carte veche și rară a BNRM) cuprind cronicile lui Grigore

Ureche, Miron și Nicolae Costin, Ion Neculce, Axinte Uricariul, cronica racovițeană (Pseudo-Muste), cronica Chiculească (Pseudo-Amiraș), letopisețul lui Enache Kogălniceanu, cronografile altor truditori pe ogorul amintirii faptelor românilor.

Volumul 1 conține „Prefață”, „Notiție biografică a cronicarilor Moldovei” și renumitul „Cuvânt introductiv la cursul de istorie națională”, ținut de Mihail Kogălniceanu la Academia Mihăileană în noiembrie 1843, imprimat peste puțin timp în „Cantora Foaiei Sătești” și retipărit în nr. 37 al *Propășirii*, din 24 septembrie 1844, mai târziu, în *Cuvântul*. A fost reprodus de Aron Pumnul, învățătorul iubit al lui Eminescu, în *Lepturariu românesc* (vol. 4, 1864) și de toate manualele didactice de mai târziu. În „Notiție biografică a cronicarilor Moldovei”, M. Kogălniceanu aduce date despre manuscrisele utilizate, despre viața și activitatea cronicarilor moldoveni, subliniind că „biografia cronicarilor care ne-au păstrat capitalul cel mai prețios al unui popor – istoria națională, trebuie să constituie unul din studiile cele mai importante”.

Ca editor al *Letopisețelor*, Kogălniceanu

nu și-a propus să păstreze limba în care au scris cronicarii, deși a operat și unele modernizări, fapt pentru care a și fost criticat de istoricii de pe vremea sa. „Scopul principal al lucrării mele, spune el, e de a po-

pulariza în generațiunea actuală cunoștința vechilor noștri cronicari și, prin urmare, istoria națională, așa cum ea este scrisă de dânșii, în limba lor naivă, pitorească și adesea chiar sublimă.” Volumele 2 și 3 au fost editate cu caractere chirilice, volumul 1 – cu caractere chirilice și alfabet de tranziție. Coperta e de carton, acoperită cu material de culoare maro deschis, cotorul e de piele cu imprimări aurite (titlul cărții și numărul volumului).

Ștampila ovală a Bibliotecii Mănăstirii

Noul Neamț, Chișcani, județul Tighina, ne vorbește că volumele 2 și 3 au fost în posesia acestei biblioteci. Ba chiar mai mult: ștampila de pe foile de titlu poartă amprenta ultimei inventarieri – anul 1932, luna X (octombrie) cota de inventar 651. Pe ambele volume mai e și ștampila Bibliotecii Publice din Chișinău – rezultat al circulației acestor cărți. Încă o dovadă că aceste volume au aparținut Bibliotecii Mănăstirii

Noul Neamț e și însemnarea de donație de pe pagina 2 (vol. 2) și de pe pagina 6 (vol. 3) a arhimandritului, profesorului de teologie și predicatorului Mitropoliei din Iași, Aramescul Donici: „Această carte e a d-ruie bibliotecii Sfintei Mănăstiri ... Noul Neamțu din Basarabia, anume: de către Arhimandritul Profesor de Teologie și Predicator al Sf/intei Mitropolii a Moldovei, Dvortorul Kanon Aramescul /?/ Donici din Iași. Și Nimărui nu-I voi erta /t / ca să mi-o înstrăineze de la acest Sf/int și D/umne/zeesc locașu, ori și prin care chip ar fi. – Sup cel mai ne ertat Canon Bisericescu. – Aminu. Iași, 2 februarie 1890”. Sub text stă semnătura arhimandritului. Donația e scrisă cu alfabet de tranziție.

O reeditare a *Letopisețelor Țării Moldovei* sub titlul *Cronicile României* a fost întreprinsă de către Mihail Kogălniceanu în 1872 (vol. 1-2) și 1874 (vol. 3). Ediția a doua a fost completată cu texte noi ale cronicarilor munteni și cu o semnificativă prefață privitoare la evenimentele social-politice și culturale, ce s-au desfășurat în perioada de viață și activitate a editorului. Cei șase ani în care acel „voinic taur al inteligenței”, după afirmația lui Gheorghe Sion, a dirijat la Iași ca editor, redactor și tipograf, precum și cei treizeci de ani ce-a lucrat pentru propășirea țării sale, au lăsat urme adânci în viața culturală și literară a Moldovei [4, p. 77].

Din sumarul cronicii aflăm că volumele

pornesc de la descălecatul întâi al Moldovei și cine a fost primul lor domn în anul de la zidirea lumii 6850, iar de la nașterea lui Hristos 1352.

Valorificarea cronicilor, scoaterea lor din negura uitării, a pus temelia istoriei țării, istoriei naționale. Ele au devenit o

sursă științifică, din care-și trag seva arta și literatura autentică, au produs o adevărată revoluție în istoriografia Moldovei.

Ion Creangă citea *Letopisețele* lui Kogălniceanu păstrate pe rafturile din „bojdeucă”; pe ele Mihai Eminescu, fiind director al Bibliotecii Centrale din Iași, și-a plimbat ochii și mintea, lăsând pe unele semnătura, sublinieri și completări, la izvoarele lor au tras, și mai trag și azi, mii și mii de cititori, setoși de a cunoaște trecutul, istoria Moldovei; la lumina lor s-au încălzit și au crescut mai multe talente tinere. Deci, Mihail Kogălniceanu, acela care ne-a pus nouă, românilor de pretutindeni și din toate vremurile, cartea și condeiul în mână, va rămâne în memoria noastră, în primul rând, ca editor al *Letopisețelor Țării Moldovei*, celui dintâi corp de cronici moldovenesti [4, p. 78].

Importanța literară a *Letopisețului de când s-a început Țara Moldovei* este excepțională. Grigore Ureche va inspira pe Alecsandri (*Dumbrava Roșie*) și pe Sadoveanu (*Viața lui Ștefan cel Mare și Frații Jderi*). Se poate spune că adevărata literatură românească ia naștere odată cu *Letopisețul Moldovei*. De aici începe drumul prozei istorice românești, care va culmina în creația lui Mihail Sadoveanu.

Mihail Kogălniceanu scria în prefața la *Letopisețele Moldaviei*: „Nădăjduiesc că prin publicarea cronicilor Moldaviei, contribuind la dezvoltarea patriotismului, voi contribui totodată și la părăsirea utopiilor care pe mulți au înșelat până acum, făcându-i a crede că triumful naționalității

stă în măsuri silnice, când acestea, am deplină convicție, nu pot decât a o pierde sau cel puțin a o compromite. Țara noastră nu prin grabnice și zgomotoase schimbări se poate ridica”. [2, p. 153]

Publicarea *Letopisețelor Țării Moldovei* a fost un eveniment capital în dezvoltarea intelectuală a poporului român. Ca formă întâi, „cetirea” lor readuse mințile cam aiurite de influența curentului latinesc, ce tocmai pe atunci era în floare, înapoi la matca adevărată a limbii românești, la acea limbă frumoasă și vânjoasă de o mlădiere atât de delicată și de o plasticitate atât de minunată, care și astăzi poate fi numai imitată, nici când însă ajunsă, necum întrecută.

Publicarea *Letopisețelor* se face tocmai asupra unui moment din cele mai grele ce avu de străbătut vreodată societatea românească. Frământarea pentru unire începuse și primise o puternică îmboldire tot de la Kogălniceanu, prin modul cum această chestiune fusese analizată și prezentată în *Dorințele partidei naționale*.

Fără îndoială, orice întărire a ideii naționale, a iubirii de neam, a iubirii de țară în Moldova dădea mai mari sorți de izbândă unirii poporului român și unde s-a putut încălzi poporul moldovenesc decât la focul vechilor săi scriitori, care au plâns când au scris durerile lor?

Iată unde stă marea însemnătate a publicării *Letopisețelor* de către Mihail Kogălniceanu [1, p. 250].

Referințe bibliografice:

1. *DISCURSURI de recepție*. Vol. 3. (1894-1906). Volum îngrijit și indice general Dorina N. Rusu. București: Editura Academiei Române, 2005. 683 p.
2. KOGĂLNICEANU, M. *Tainele inimii*: Scrieri literare și istorice. București: Albatros, 1987. 232 p.
3. *LITERATURA română veche*. Vol. 1 (1402-1647). București: Editura tineretului. 308 p.
4. OMAGIU „Străjerilor” patrimoniului documentar al BNRM. Alcătuitor: Veronica Cosovan. Chișinău: BNRM, 2017. 237 p.
5. PIRU, Al. *Istoria literaturii române de la început pînă azi*. București: Univers, 1981. 582 p.
6. *STUDII privind Unirea Principatelor*. București: Editura Academiei Române, 1960. 542 p.